

STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT, HUMAN RESOURCES AND LEADERSHIP IN PRIVATE SCHOOLS IN ERA 4.0

STUDI EFEKTIVITAS MANAJEMEN ORGANISASI, SDM DAN KEPEMIMPINAN DALAM PERSEKOLAHAN SWASTA DI ERA 4.0

Syamsudin¹, Ahmad Hapidin², Hisam Ahyani³

¹Mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan UNINUS Bandung
¹Kepala BAAK dan BAUK STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Indonesia
ellsyam234@gmail.com

²Wakil Ketua III STITNU Al Farabi Pangandaran
ahapidin@gmail.com

³Mahasiswa Doktoral UIN Sunan Gunung Djati Bandung
³Dosen STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Indonesia
;; hisamahyani@gmail.com

Abstract: Era 4.0 (current disruption requires Organizational Management, Human Resources and Leadership in Schools), especially private schools in Indonesia where in the digital era like now, schools are required to be effective and superior schools. The fundamental thing of the three things (Organizational Management, Human Resources and Leadership) are the demands of the era in which in the era of 4.0 competitor schools in Indonesia (State and Private) are being incessant. For this reason, the purpose of this research is to determine the extent to which the effectiveness of organizational management, human resources and leadership carried out by school principals in private schools in Indonesia towards this sophisticated era (Era 4.0). The method used in this research is the library research method, with a quantitative approach. The results show that the effectiveness of Organizational Management, Human Resources and Leadership in Private Schools in the Era 4.0 is still far from what was expected, this is evidenced by the demands of the times that are so fast that it makes school principals need to make extra efforts in meeting the needs of effective schools in the era. 4.0 as it is today.

Keywords: *Management, human Resources, Era 4.0, Private Schools.*

Abstrak : Era 4.0 (disrupsi seperti sekarang ini perlu adanya Manajemen Organisasi, SDM dan Kepemimpinan dalam Persekolahan) khususnya sekolah-sekolah swasta yang ada di Indonesia dimana era digital seperti sekarang ini persekolahan dituntut menjadi sekolah yang efektif dan unggul. Hal yang mendasar dari ketiga hal (Manajemen Organisasi, SDM dan Kepemimpinan) tersebut adalah tuntutan zaman yang mana di era 4.0 pesaing sekolah-sekolah di Indonesia (Negeri dan Swasta) sedang gencar-gencarnya. Untuk itu tujuan riset ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas Manajemen Organisasi, SDM dan Kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam Persekolahan Swasta di Indonesia menuju zaman yang serba canggih ini (Era 4.0). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (Library Research), dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Manajemen Organisasi, SDM dan Kepemimpinan dalam Persekolahan Swasta Di Era 4.0 masih jauh dari apa yang diharapkan, hal ini dibuktikan adanya tuntutan zaman yang begitu cepat sehingga menjadikan kepala sekolah perlu melakukan upaya yang ekstra dalam memenuhi kebutuhan sekolah yang efektif di era 4.0 seperti sekarang ini.

Kata Kunci : *Manajemen, SDM, Era 4.0, Sekolah Swasta*

Pendahuluan

Era 4.0 (disrupsi seperti sekarang ini perlu adanya Manajemen Organisasi, SDM dan Kepemimpinan dalam Persekolahan) khususnya sekolah-sekolah swasta yang ada di Indonesia dimana era digital seperti sekarang ini persekolahan dituntut menjadi sekolah yang efektif dan unggul. Hal yang mendasar dari ketiga hal (Manajemen Organisasi, SDM dan Kepemimpinan) tersebut adalah tuntutan zaman yang mana di era 4.0 pesaing sekolah-sekolah di Indonesia (Negeri dan Swasta) sedang gencar-gencarnya. Untuk itu tujuan riset ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Efektifitas Manajemen Organisasi, SDM dan Kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam Persekolahan Swasta di Indonesia menuju zaman yang serba canggih ini (Era 4.0).

Pembahasan

Manajemen dan Organisasi

Manajemen menurut (Hasibuan 2003:2) adalah sebuah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun menurut pendapat (Sari and Marlini 2012; Wijayanto 2012) manajemen merupakan suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Pada hakekatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur (managing) untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut (Schein 2010; Hasibuan 2003:13) memberi definisi manajemen sebagai profesi. Menurut (Schein 2010) manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.

Manajemen menurut (Handoko 2016:11) dibutuhkan oleh individu atau kelompok individu, organisasi bisnis, organisasi sosial atau pun organisasi pemerintah untuk mengatur, merencanakan segala hal untuk memperoleh hasil yang optimal pada waktu yang akan datang. Sedangkan Organisasi dapat diartikan sebagai suatu kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam organisasi dirasakan perlunya bekerja sama atau bantuan orang lain. Keberhasilan suatu organisasi antara lain ditentukan oleh kemampuan pemimpin/manajer untuk mengatur kerja sama tersebut. Kegiatan memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, mengembangkan kegiatan organisasi merupakan kegiatan organisasi merupakan kegiatan manajemen.

Organisasi yaitu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins 1994:4). Adapun pandangan (Hasibuan 2003:130) mendefinisikan Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi dan pengorganisasian merupakan dua hal yang saling berhubungan, kalau organisasi diibaratkan wadah, maka pengorganisasian adalah organisme yang membuatnya hidup secara dinamis. Pengorganisasian (organizing) merupakan langkah kedua dalam manajemen organisasi setelah perencanaan (planning). Perencanaan yang matang tidak akan mampu berjalan dengan sempurna, tanpa ada yang menjalankan dan menggerakkan, tanpa diperjelas pekerjaan dan siapa yang akan mengerjakannya. Itulah esensi pengorganisasian. Pengorganisasian yang baik menghasilkan bentuk organisasi yang baik, mulaidari sistem kerja, struktur, sumberdaya hingga aspek lainnya (Rachman 2015).

Komparasi Manajerial (Kepengelolaan) dan Leadership (Kepemimpinan)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Manajemen terkait dengan perencanaan dan anggaran, sementara kepemimpinan terkait dengan memberikan arah. Manajemen terkait dengan pengorganisasian dan staffing, sedangkan kepemimpinan terkait dengan menselaraskan orang.

Manajemen dan kepemimpinan adalah hal yang paling krusial dalam menjalankan sebuah organisasi. Tanpa keduanya, para anggota organisasi akan kehilangan arah dan tujuan, bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Begitu pula dengan perusahaan, jika ingin mengoptimalkan kinerja tim untuk mencapai tujuan bersama, dibutuhkan manajemen dan kepemimpinan yang baik. Menurut (Kotter 1999), dalam bukunya *“What Leaders Really Do”* menjelaskan ada 3 hal yang mendasari perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Manajemen terkait dengan perencanaan dan anggaran, sementara kepemimpinan terkait dengan memberikan arah. Manajemen terkait dengan pengorganisasian dan staffing, sedangkan kepemimpinan terkait dengan menselaraskan orang. Yang terakhir, manajemen menghadirkan kontrol dan pemecahan masalah, sementara kepemimpinan menghadirkan motivasi.

Kepemimpinan (Leadership) dan Manajemen (Management) pada dasarnya merupakan dua konsep yang berbeda, namun kedua istilah tersebut sering digunakan seolah-olah mereka memiliki arti yang sama. Pandangan (Jones and George 2008:440) yang dimaksud dengan Kepemimpinan adalah proses dimana seorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami, memberi semangat, memotivasi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna membantu tercapai tujuan kelompok atau organisasi. Sedangkan Manajemen menurut (Griffin 2002:5–6) adalah serangkaian kegiatan (termasuk perencanaan dan pembuatan keputusan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber daya organisasi (tenaga kerja, keuangan, fisik dan informasi) yang bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Dari kedua definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa inti perbedaan antara Kepemimpinan dan Manajemen adalah bagaimana mereka memotivasi orang lain ataupun tim dalam mencapai sasarnya. Seorang Pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinan ini menetapkan Tujuan dan arah baru, kemudian memotivasi dan mempengaruhi anggota timnya untuk mencapai Tujuan yang ditetapkan tersebut. Seorang Pemimpin juga harus meninjau perkembangan timnya dan memastikan bahwa semua anggota Tim berada di jalur yang diinginkannya hingga mencapai tujuan yang ditetapkan. Presiden merupakan salah satu contoh yang baik dalam memerankan kepemimpinan. Sedangkan seorang Manajer yang menjalankan fungsi Manajemen ini bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengatur bagaimana timnya mencapai tujuan yang ditetapkan. Mereka akan bertugas untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul dalam tim dan memutuskan solusi terbaik untuknya. Contohnya seperti orang yang menjadi Manajer dalam Sepakbola yang mengatur bagaimana timnya dapat mencapai tujuan yaitu meraih kemenangan pada setiap permainan sepakbola. Seorang Manajer yang mahir dalam mengelola Sepakbola bukanlah pemimpin karena mereka tidak menetapkan tujuan. Yang menetapkan Tujuan adalah Pemilik atau Direksi Klub sepakbola yang bersangkutan (ipqi.org 2016).

Kepemimpinan sebagaimana dikatakan Stogdill yang dikutip K. Permadi adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan. Sedang Stephen P. Robbins mengemukakan bahwa *“Leadership is ability to influence group a certain to purpose the the goal achievement”* kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan (Robbins 1991:354). Pendapat ini memandang semua anggota kelompok atau organisasi sebagai satu kesatuan, sehingga kepemimpinan diberi makna sebagai kemampuan mempengaruhi semua anggota atau kelompok agar bersedia melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi (Wahab 2008:82; Ruchanah 2015:124–25).

Tujuan Adanya Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources, Management)

Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Sumber daya manusia dianggap semakin penting peranannya dalam pencapaian tujuan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya manusia di kumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Pemanfaatan sumber daya manusia, adalah proses kegiatan pemimpin yang bermaksud mempekerjakan pegawai yang memberi prestasi cukup dan tidak mempekerjakan pegawai yang tidak bermanfaat. Beberapa usaha dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam pendidikan : (a) Meningkatkan pembinaan perguruan agama dengan perguruan

umum dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, (b) Memantapkan pembinaan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta pendidikan agama berperan aktif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (c) Pendidikan tinggi agama mengembangkan pikiran-pikiran ilmiah dalam rangka memahami dan menghayati serta mampu menterjemahkan ajaran-ajaran agama sesuai dan selaras dengan kehidupan masyarakat (Almasri 2016).

Makna Besar dari Produktivitas, Efektivitas dan Efisiensi Organisasi

Produktivitas merupakan kegiatan yang menghasilkan produksi. Produktivitas berhubungan dengan efisiensi penggunaan sumber untuk menghasilkan produk atau jasa. Produktivitas secara pengertian merupakan suatu kumpulan hasil-hasil dan berhubungan dengan penggunaan sumber daya untuk menunjukkan suatu efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya yang digunakan. Efektivitas adalah cara mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan efisiensi adalah cara mengukur kehematan penggunaan sumber. Produktivitas adalah perbandingan dari beberapa keluaran dengan beberapa masukan.

Menurut (Schermerhorn, Jr. 1998:404; Muslimah 2013:740) *productivity is the quantity and quality of work performance, with resource utilization considered*, yaitu kuantitas dan kualitas kerja dengan pemanfaatan sumber daya yang ada. Dari konsep tersebut dapat dipahami bahwa kuantitas dan kualitas kerja tersebut mengacu kepada produktivitas individu. Produktivitas individu dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh individu tersebut dalam kerjanya. Margaret A. dkk (2002:309) mengemukakan penyebab rendahnya produktivitas adalah "low productivity because individuals are not motivated to be productive". Produktivitas rendah karena individu tidak termotivasi untuk menjadi produktif. Menurut Klinger dan Nanbaldian dalam tulisan Faustino Cardoso (2003:160) menyatakan produktivitas merupakan fungsi perkalian dari usaha pegawai (effort) yang didukung dengan motivasi yang tinggi, dengan kemampuan pegawai (ability), yang diperoleh melalui latihan-latihan. Produktivitas yang meningkat berarti performansi yang baik, akan menjadi feedback bagi usaha, atau memotivasi pekerja pada tahap berikutnya. Berdasarkan konsep tersebut dapat dilihat bahwa produktivitas bukan hanya mengukur jumlah keluaran yang dihasilkan sebanyak-banyaknya, akan tetapi lebih dari itu adalah memperhatikan kualitas keluarannya. Dengan kata lain produktivitas adalah bagaimana seseorang dapat melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik.

Dengan adanya masukan dan keluaran yang mempengaruhi produktivitas, rasio produktivitas bisa diperbesar dengan melakukan beberapa cara berikut ini:

- a. Pengurangan penggunaan sumber daya untuk memperoleh jumlah hasil produksi. Hal ini dilakukan agar sumber yang digunakan lebih irit dan terhindar pemborosan.
- b. Penggunaan sumber daya yang sama untuk meraih jumlah hasil produksi yang lebih besar dengan memanfaatkan faktor produksi secara lebih maksimal.
- c. Penggunaan sumber daya yang besar untuk jumlah hasil produksi yang lebih besar lagi. Hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sedang bertumbuh dan berkembang.
- d. Pengurangan jumlah produksi yang dibarengi pengurangan jumlah sumber daya akibat adanya penurunan penjualan atau produksi.
- e. Penggunaan sumber daya untuk bisa memperoleh jumlah produksi yang lebih besar dengan kemampuan bekerja lebih efektif dan menekan biaya atau keluaran sementara serendah mungkin.

Dengan melakukan salah satu atau beberapa cara di atas, rasio produktivitas perusahaan akan meningkat. Agar produktivitas perusahaan meningkat, maka perusahaan secara garis besar perlu untuk memperhatikan tiga yakni: a) Meningkatkan jumlah output; b) Mengurangi tenaga kerja; c) Menambahkan tenaga kerja dan menaikkan jumlah output.

Dalam faktor ini, sebenarnya ada cara lain yang bisa Anda lakukan yaitu memberikan reward kepada karyawan berprestasi. Salah satunya dengan voucher Sodexo Gift Pass, dari penyedia layanan voucher Sodexo. Dengan voucher hadiah ekonomis yang satu ini, karyawan bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan berbagai pilihan. Kinerja di kantor pun juga lebih baik lagi karena sudah mendapatkan

reward tersebut. Selain itu, karyawan lain juga terpacu untuk mendapatkannya juga (www.sodexo.co.id 2020).

Bagi organisasi, suatu pembahasan tentang kepuasan kerja akan menyangkut usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara membuat efektif perilaku karyawan dalam kerja. Perilaku karyawan yang menompang pencapaian tujuan organisasi adalah merupakan sisi lain yang harus diperhatikan, di samping penggunaan mesin-mesin modern sebagai hasil kemajuan bidang teknologi. Ketidakpuasan karyawan dalam kerja akan mengakibatkan suatu situasi yang tidak menguntungkan baik secara organisasi maupun secara individual. Ketidakpuasan dalam kerja akan dapat menimbulkan perilaku agresif, atau sebaliknya akan menunjukkan sikap menarik diri dari kontak dengan lingkungan sosialnya. Misalnya, dengan mengambil sikap berhenti dari perusahaan, suka bolos dan perilaku lain yang cenderung bersifat menghindari dari aktifitas organisasi. Bentuk perilaku agresif misalnya melakukan sabotase, sengaja membuat kesalahan dalam kerja, menentang atau sampai pada aktivitas pemogokan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja karyawan adalah merupakan masalah penting yang di perhatikan dalam hubungannya dengan produktivitas kerja karyawan dan ketidakpuasan sering dikaitkan dengan tingkat tuntutan dan keluhan pekerjaan yang tinggi. Pekerja dengan tingkat ketidakpuasan yang tinggi lebih mungkin untuk melakukan sabotase dan agresi yang pasif.

Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Faktor-faktor itu sendiri dalam peranannya memberikan kepuasan kepada karyawan bergantung pada pribadi masing-masing karyawan. Menurut Brown & Ghiselli (Hamsinah 2018:33) mengemukakan adanya empat faktor yang menimbulkan kepuasan kerja, yaitu:

- a. Kedudukan, umumnya manusia beranggapan bahwa seseorang yang bekerja pada pekerjaan yang lebih tinggi akan merasa lebih puas daripada mereka yang bekerja pada pekerjaan yang lebih rendah. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut tidak selalu benar, tetapi justru perubahan dalam tingkat pekerjaanlah yang mempengaruhi kepuasan kerja.
- b. Pangkat, pada pekerjaan yang mendasarkan perbedaan tingkat atau golongan, sehingga pekerjaan tersebut memberikan kedudukan tertentu pada orang yang melakukannya. Apabila ada kenaikan pangkat, dan kebanggaan terhadap kedudukan yang baru itu akan mengubah perilaku dan perasaannya.
- c. Jaminan finansial dan jaminan sosial, berpengaruh terhadap kepuasan kerja.
- d. Mutu pengawasan, hubungan antara karyawan dengan pihak pimpinan sangat penting artinya dalam menaikkan produktivitas kerja.

Produktivitas mempunyai kaitan yang erat dengan keinginan atau kemauan seseorang untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Menurut (Siagian 2003:154) Produktivitas adalah kemampuan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan keluaran (output) yang optimal bahkan kalau mungkin yang maksimal. Produktivitas kerja merupakan suatu masalah yang harus mendapat perhatian serius dari pihak perusahaan, karena peningkatan produktivitas kerja karyawan tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi harus ada usaha dan peran serta baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak karyawan itu sendiri. Efisiensi kerja merupakan suatu prinsip dasar untuk melakukan setiap kegiatan suatu perusahaan dengan tujuan untuk dapat memperoleh hasil yang dikehendaki dengan usaha yang seminimal mungkin sesuai dengan standar yang ada. Menurut (Sedarmayanti 2001:112) Efisiensi kerja yakni perbandingan terbaik antara suatu pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang dicapai oleh pekerjaan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan baik dalam hal mutu maupun hasilnya yang meliputi pemakaian waktu yang optimal dan kualitas cara kerja yang maksimal. Bekerja dengan efisiensi adalah bekerja dengan gerakan, usaha, waktu dan kelelahan yang sedikit mungkin. Dengan menggunakan cara kerja yang sederhana, penggunaan alat yang dapat membantu mempercepat penyelesaian tugas serta menghemat gerak dan tenaga, maka seseorang dapat dikatakan bekerja dengan efisien dan memperoleh hasil yang memuaskan. Salah satu sasaran manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan adalah terciptanya kepuasan kerja anggota organisasinya. Kepuasan kerja karyawan yang tinggi cenderung

akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan yang juga akan berdampak positif pada pencapaian tujuan perusahaan. Menurut (Siagian 2003:295) berpendapat bahwa kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif tentang pekerjaannya.

Karakter Umum Organisasi Klasik (Goal Orientation, Hierarchical Structure, Organizational Structure, dan Interpersonal Interaction).

Salah satu teori motivasi yang memiliki relevansi khusus dengan studi pembelajaran organisasi adalah teori *Goal Orientation* (GO) atau tujuan pencapaian (Dweck, 1986; Dweck & Leggett, 1988). Teori tujuan pencapaian mengusulkan bahwa individu memiliki kecenderungan motivasi untuk mengejar tujuan yang berbeda berdasarkan keyakinan yang mendasari mereka, dan orientasi tujuan (GOs) ini pada gilirannya memengaruhi cara mereka mendekati, menafsirkan, dan menanggapi situasi dan tantangan (Chen & Mathieu, 2008; Dweck, 2000). Konstruksi GO mencakup orientasi penguasaan yang bertujuan mengejar pertumbuhan dan orientasi kinerja yang ditujukan untuk menunjukkan kompetensi (yaitu, pendekatan kinerja) atau menghindari menunjukkan ketidakmampuan (yaitu, menghindari kinerja). Prestasi teori tujuan telah menerima dukungan luas dalam bidang sosial, organisasi, pendidikan, dan psikologi olahraga karena kemampuannya untuk memprediksi perilaku dalam situasi pencapaian (mis., Covington, 2000; Duda & Hall, 2001; Payne, Youngcourt, & Beaubien, 2007; Pintrich, Conley, & Kempler, 2003; Utman, 1997; VandeWalle, 2003). Ahli teori organisasi memiliki juga mulai menggambarkan bahwa GO beroperasi sebagai konstruksi kolektif (misalnya, di unit kerja) dengan pengaruh penting pada hasil tingkat tim dan organisasi (Bunderson & Sutcliffe, 2003; Dragoni, 2005; Porter, 2008). Terlepas dari temuan yang menjanjikan ini, GO telah dipelajari terutama dalam kaitannya dengan kinerja tim dan hanya dikaitkan secara perifer dengan pembelajaran proses. Mempertimbangkan bagaimana GO memainkan peran sentral dalam bagaimana individu, kelompok, dan organisasi berperilaku ketika dihadapkan pada peluang pertumbuhan (Porter, 2008), GO tidak bisa dipahami dengan benar dalam konteks organisasi tanpa integrasi organisasi beasiswa belajar. Kami mengusulkan bahwa waktu yang tepat untuk menempatkan GO dalam kerangka pembelajaran organisasi untuk menjelaskan bagaimana kecenderungan motivasi individu dapat muncul dan mempengaruhi proses pembelajaran pada tingkat analisis yang lebih tinggi dalam organisasi (Chadwick and Raver 2015).

Karakteristik individu dari setiap karyawan ini dilakukan karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai karakteristik individu yang pasti ada perbedaannya antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh (Rivai, 2011; Dewi, Suardhika, and Hendrawan 2021:163) dijelaskan bahwa karakteristik individu pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalaman yang dimiliki seseorang yang membedakannya dengan orang lain dan Rahman (2013) juga menyatakan hal yang sama, bahwa karakteristik individu adalah ciri khas seseorang dalam menunjukkan perbedaan seseorang tentang motivasi, inisiatif, kemampuan untuk tetap tegar menghadapi tugas sampai tuntas atau memecahkan masalah atau bagaimana menyesuaikan perubahan yang terkait erat dengan lingkungan yang mempengaruhi kinerja individu. Berdasarkan uraian tersebut, maka karakteristik individu adalah karakter seorang individu dan cara pandang dalam menafsirkan apa yang dilihatnya sesuai dengan perwatakannya. Hal tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap bagaimana cara seorang karyawan dalam menyikapi dan menilai suatu pekerjaan serta menyelesaikan pekerjaannya (Dewi, Suardhika, and Hendrawan 2021).

Perkembangan dalam berbagai bidang pada beberapa tahun terakhir menjadikan organisasi-organisasi mengadakan perubahan ataupun pembaruan terhadap bentuk struktur organisasinya. Berbagai desain struktur organisasi dimaksudkan untuk memberikan solusi yang paling mendukung dan mempermudah secara efektif dan efisien bagi anggotanya untuk melakukan kegiatan organisasinya dalam mencapai sasaran organisasi. Berkaitan dengan hal di atas maka yang dimaksud struktur adalah "*Structure is the arrangement or interrelation of all the parts of a whole; manner of organization or construction.*", struktur organisasi adalah bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan di koordinasi secara formal, dan lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa "*Organization structure defines how tasks are to be allocated, who reports to whom, and the formal coordinating mechanisms and*

interaction patters that will be followed. Namun demikian, perlu diberikan batasan yang dimaksud dengan struktur, struktur adalah pola interaksi yang ditetapkan dalam suatu organisasi dan yang mengoordinasikan teknologi dan manusia dalam organisasi. Sedangkan struktur dalam konteks group adalah: standar perilaku yang diterapkan oleh kelompok, sistem komunikasi, dan imbalan serta mekanisme sanksi kelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah pola formal untuk mengelompokkan orang-orang dan pekerjaan, pola formal aktivitas dan hubungan antara berbagai subunit organisasi, yang sering digambarkan melalui bagan (Rivai and Mulyadi 2010:357; Rohmah 2019).

(Ilustrasi Teori Umum Hierarchical Structure)

Teori Aksiomatik (The Axiomatic Theory) dalam Organisasi Organik dan Mekanik

Menurut teori organisasi, terdapat dua kontinum desain organisasi, yaitu organisasi mekanistik (birokrasi) dan organisasi organik. Organisasi mekanistik ditandai dengan adanya spesialisasi yang tinggi, departementalisasi yang rigid, rantai komando yang jelas, rentang kendali yang sempit, sentralisasi yang tinggi, dan formalisasi yang tinggi. Sedangkan organisasi organik ditandai dengan ciri-ciri tim lintas fungsional, tim, lintas hierarki, arus informasi yang bebas, rentang kendali yang lebar, desentralisasi, dan formalisasi yang rendah (Robbins, 2012:274).

Dalam mencapai tujuan bersama, maka penentuan struktur organisasi menjadi hal yang krusial. Banyak definisi dan pendapat yang berbeda mengenai struktur organisasi. Struktur adalah serangkaian kewajiban yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi yang tergambar dalam tabel organisasi (Jackson dan Morgan, 1982:81) dalam (Setiawan and Puspitasari 2018). Dalam terminologi lain disebutkan bahwa struktur adalah arsitektur dari kompetensi bisnis, kepemimpinan, talenta, dan pengaturan hubungan fungsional (Wolf, 2002). Walton (1985:238), mengidentifikasi struktur sebagai dasar dari organisasi, termasuk tingkatan hierarki, rentang kendali, jabatan dan peran, mekanisme kerja, dan cara pemecahan masalah. Berdasarkan kamus perilaku organisasi ("Dictionary-Organizational Behavioral," 2012), struktur organisasi didefinisikan sebagai pola hubungan antar komponen dan bagian dari organisasi. Dalam menyusun struktur organisasi, terdapat enam hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut :

a. Spesialisasi Kerja

Hakikat spesialisasi kerja adalah bahwa seluruh pekerjaan dipecah-pecah menjadi sejumlah langkah dan tiap langkah diselesaikan oleh individu yang berlainan, bukannya keseluruhan pekerjaan dilakukan oleh satu individu.

b. Departementalisasi

Setelah pekerjaan dibagi-bagi melalui spesialisasi kerja, perlu dilakukan pengelompokan pekerjaan tersebut sehingga tugas yang sama/mirip dapat dikoordinasikan. Dasar yang digunakan untuk pengelompokan ini, disebut departementalisasi. Departementalisasi pekerjaan dapat dilakukan menurut fungsinya (akuntansi, personalia, manufaktur, riset & pengembangan), pelanggan, jenis produk, geografis/teritori, dan prosesnya.

c. Rantai Komando

Rantai komando merupakan garis wewenang yang tidak terputus-putus, yang terentang dari puncak organisasi ke eselon terbawah dan memperjelas siapa melapor kepada siapa. Ada dua konsep komplementer yang perlu dipahami tentang rantai komando tersebut, yakni: 1) Wewenang (hak-hak yang melekat dalam posisi manajerial untuk memberi perintah dan mengharapkan perintah itu dipatuhi); dan 2) Kesatuan Komando (bawahan seharusnya memiliki satu atasan kepada siapa bawahan tersebut bertanggung jawab langsung).

d. Rentang Kendali

Rentang kendali berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif.

e. Sentralisasi dan Desentralisasi

Sentralisasi/desentralisasi mengacu pada tingkat pengambilan keputusan dipusatkan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Jika manajemen mengambil keputusan utama organisasi dengan sedikit atau tanpa masukan dari personil di tingkat lebih bawah, keputusan organisasi tersebut dinamakan tersentralisasi. Sebaliknya, jika makin banyak personil pada tingkat lebih bawah diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut disebut pengambilan keputusan dalam organisasi tersebut didesentralisasikan.

f. Formalisasi

Formalisasi mengacu pada tingkat pekerjaan di dalam suatu organisasi itu dibakukan. Jika pekerjaan sangat diformalkan, pelaksana pekerjaan itu mempunyai kuantitas keleluasaan yang minimum mengenai; apa yang harus dikerjakan, kapan harus dikerjakan, dan bagaimana seharusnya ia mengerjakannya. Pada organisasi dengan formalisasi yang tinggi, terdapat uraian jabatan dalam bentuk tertulis, banyak aturan organisasi dan prosedur yang terdefiniskan dengan jelas mengenai proses kerja dalam organisasi. Sementara pada organisasi dengan formalisasi rendah, perilaku kerja relatif tidak terprogram dan para karyawan mempunyai banyak keleluasaan dalam menjalankan pekerjaannya.

Proses Sekolah sebagai System Sosial (Pendekatan Idiografik dan Nomotetik guna Mencapai Perilaku Sosial dalam Mencapai Sekolah Yang Efektif)

Sebagai sistem sosial, sekolah merupakan akumulasi dari komponen-komponen sosial integral yang saling berinteraksi dan memiliki kiprah yang bergantung antara satu sama lain. Sekolah mempunyai dua aspek penting yaitu aspek individu dan aspek sosial. Di satu pihak, pendidikan sekolah bertugas mempengaruhi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan secara optimal. Sekolah sebagai pendidikan formal dituntut untuk dapat merekam segala fenomena yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya sekolah memberikan informasi dan penjelasan kepada peserta didik terhadap ontologis suatu peristiwa. Gunawan dalam Muhyi Batubara mengatakan, manusia sebagai pribadi tidak dapat hidup dan menghayati eksistensinya secara wajar kecuali hidup bersama dengan sesamanya. Mereka satu sama lain saling membutuhkan, sebab pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial (Gunawan, 2004: 78).

Pendekatan interpretatif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Pendekatan interpretatif diadopsi dari orientasi praktis. Secara umum pendekatan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi (Newman, 1997: 68) dalam (Muslim 2018:78). Interpretatif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Interpretatif melihat fakta sebagai hal yang cair (tidak kaku) yang melekat pada sistem makna dalam pendekatan interpretatif.

Pendidikan dan masyarakat memiliki hubungan resiprokal yang sangat kuat. Hubungan resiprokal ini dapat dijelaskan secara filosofis maupun sosiologis dengan melihat peran masing-masing, dan juga dapat pula dijelaskan secara pedagogis. Stratifikasi masyarakat mempunyai peran yang mempengaruhi proses pendidikan, selanjutnya pendidikan sendiri mempunyai peran dan

pengaruh terhadap sistem stratifikasi masyarakat. Sehingga pada dasarnya, pendidikan dan sistem stratifikasi masyarakat mempunyai hubungan integral satu sama lain, masyarakat merupakan kesatuan sistem yang saling bergantung dan berhubungan—pendidikan dituntut melakukan penyesuaian terus menerus dengan perkembangan masyarakat. Sesuai dengan ciri masyarakat tersebut, maka pendidikan yang akan dipilih oleh masyarakat adalah pendidikan yang dapat memberikan kemampuan secara teknologis, fungsional, individual, informatif dan terbuka. Serta kemampuan secara etik dan moral yang dapat dikembangkan melalui agama (Ashoumi 2014).

Pentingnya pemahaman terhadap keefektifan sekolah tidak saja dalam kaitan dengan meningkatkan mutu pendidikan tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional yaitu desentralisasi pendidikan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Berkenaan dengan desentralisasi pendidikan tersebut, di bidang pendidikan dasar, Depdiknas telah menyiapkan konsep otonomi sekolah yaitu manajemen berbasis sekolah. Dengan konsep ini, pemerintah tidak hanya berharap pada meningkatnya mutu pendidikan melainkan juga tercapainya pemerataan, relevansi, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan (Huda 2019).

Variabel School Effectiveness Framework

Variabel School Effectiveness Framework menurut N Hatton dan D. Smith dimana era globalisasi saat ini pola pikir masyarakat masih tergolong klasik yang beranggapan bahwa sekolah tinggi tidak menjamin akan mendapatkan pekerjaan. Sebagai contoh, masih banyaknya lulusan sarjana yang menganggur. Selain itu, masyarakat berfikir bahwa sekolah sangat menjenuhkan karena lamanya proses pembelajaran dimulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas terhinggalamnya proses pembelajaran selama 12 tahun. Pemikiran masyarakat saat ini daripada untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan membuang waktu untuk belajar lebih baik di gunakan untuk bekerja. Menurut N Hatton dan D. Smith dalam (Ridwan, 2009:335) dimensi dari efektivitas sekolah antara lain. (1) kebermaknaan proses belajar mengajar, (2) manajemen sekolah/pengelolaan sekolah, (3) efektivitas budaya sekolah, (4) kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, (5) output sekolah (hasil dan prestasi), dan (6) outcome (benefit). Menurut Taylor dalam (Ridwan, 2009 : 334) ciri-ciri efektivitas sekolah antara lain. (1) tujuan sekolah dinyatakan secara jelas dan spesifik, (2) pelaksanaan kepemimpinan pendidikan yang kuat oleh kepala sekolah, (3) ekspektasi guru dan staf tinggi, (4) ada kerja sama kemitraan antara sekolah, orangtua dan masyarakat, (5) adanya iklim yang kondusif bagi siswa untuk belajar, (6) kemajuan siswa sering dimonitor, dan (7) menekankan pada keberhasilan siswa dalam mencapai keterampilan aktivitas yang esensial. Kualitas kepemimpinan sangat mempengaruhi tercapainya sekolah efektif. Kepala sekolah dalam hal ini sebagai pemimpin formal dan faktual sebuah sekolah harus mampu untuk mengkolaborasi dan men-sinergikan komponen-komponen sekolah seperti guru, murid, dan karyawan sekolah yang lain. Selain itu, kepala sekolah juga harus mampu memaksimalkan sarana prasarana yang sudah ada di sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah sudah semestinya mampu menjadi contoh integritas yang patut dicontoh oleh gurudan murid yang ada di sekolah. Integritas seorang pemimpin sangat mempengaruhi kualitas kepemimpinan seseorang, dengan integritas yang baik, seorang pemimpin dalam hal ini kepala sekolah akan ditaati dan dihormati oleh guru dan siswa yang dipimpinnya, sehingga dapat tercipta lingkungan organisasi sekolah yang tertib dan kondusif (Fikri and Nasution 2018).

Kedudukan Sekolah sangat penting dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari fungsi madrasah sebagai lembaga pendidikan bagi masyarakat memiliki peran penting dan menentukan dalam perkembangan masyarakat. Sebagai suatu sistem, madrasah terdiri dari bagian-bagian yang berinteraksi dan bersinergi dalam menjalankan peran dan fungsinya guna mencapai tujuan-tujuan pendidikan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pencapaiannya. Untuk itu madrasah harus menjadi organisasi yang efektif (effective school) yang menurut N. Hatton dan D. Smith dalam tulisannya *Perspective on Effective school* menyatakan bahwa “Effective school are characterized by strong instructional leadership, clear focus for learning outcomes, high expectation of the students, a safe and orderly environment and the frequent monitoring of achievement levels”. Artinya bahwa Sekolah yang efektif perlu kepemimpinan instruksional yang kuat, perhatian yang jelas pada hasil belajar, pengharapan murid yang tinggi, lingkungan yang baik serta pengawasan tingkat prestasi, semua ini akan terwujud

apabila seluruh unsur yang terlibat dalam proses pendidikan di madrasah berjalan optimal sesuai dengan fungsi dan tugasnya, untuk itulah kepala madrasah harus berusaha mewujudkannya melalui berbagai kebijakannya dalam mengelola pendidikan di sekolah (Turney et al. 1992).

Korelasi Moral (Semangat), Satisfaction (Kepuasan) serta Stress (tekanan psikologis) di Lingkungan Persekolahan

Bahagia diukur dengan *Authentic Happiness Inventory* (AHI) dari Seligman, Kepuasan Kerja guru diukur dengan *Teacher Job satisfaction Questionnaire* dari Lester dan Stres Guru diukur dengan Angket Stres Guru yang dikembangkan oleh Kyriacou (Toisuta 2017). Kerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia bekerja karena adasesuatu yang hendak dicapainya dan manusia berharap bahwa aktivitas kerja yang dilakukannya akan membawa kepada suatu keadaan yang lebih memuaskan dari pada keadaan sebelumnya. Manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupannya dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut salah satunya adalah dengan bekerja. Guru menjadi pelaku yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan, mempunyai pikiran, perasaan dan keinginan yang dapat mempengaruhi sikap-sikap terhadap pekerjaannya. Sikap guru akan menentukan kinerja, dedikasi, dan kecintaan terhadap pekerjaan yang dibebankan di pundaknya.

Menurut Lester (dalam Hughes, 2006) kepuasan kerja guru didefinisikan sebagai lingkup dari persepsi pegawai dan nilai dari karakteristik lingkungan pekerjaan seperti kompensasi, otonomi, rekan kerja, dan produktivitas. Kepuasan kerja guru sebagai sejauhmana penerimaan dan nilai-nilai yang dirasakan oleh guru terhadap banyaknya faktor seperti evaluasi, hubungan rekan kerja, tanggungjawab, dan penghargaan. Guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan, sebab inti dari kegiatan pendidikan adalah belajar mengajar yang memerlukan peran dari guru di dalamnya, berdasarkan hasil study di negara-negara berkembang, guru memberikan sumbangan dalam pretasi belajar siswa. Dengan demikian jelaslah bahwa keberhasilan pendidikan yang terutama adalah faktor guru sebagai tenaga pendidikan yang profesional. Salah satu hal yang patut dipertimbangkan adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan kinerja guru dengan tetap berupaya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kinerja tersebut. Situasi yang kondusif dan membuat guru menjadi semangat dalam melaksanakan tugas-tugasnya perlu diciptakan diantaranya terpenuhinya sarana penunjang pembelajaran, gaji yang cukup, manajemen yang transparan, iklim kerja yang nyaman (Rahmah 2016).

Variabel Effective Teaching Behaviours

Variabel Effective Teaching Behaviours N. Hatton dan D. Smith dimana Keberhasilan sekolah merupakan ukuran bersifat mikro yang didasarkan pada tujuan dan sasaran pendidikan pada tingkat sekolah yang sejalan dengan pendidikan nasional serta sejauh mana tujuan ini dapat dicapai pada periode tertentu sesuai dengan lamanya pendidikan yang berlangsung disekolah. Berdasarkan sudut pandang keberhasilan sekolah tersebut, kemudian dikenal sekolah efektif dan efisien yang mengacu pada sejauh mana sekolah dapat mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang telah ditentukan. Sekolah dikatakan efektif jika sekolah tersebut dapat mencapai apa yang telah direncanakan. Keefektifan sekolah merupakan kunci keberhasilan sekolah. Karena keefektifan sekolah penting dan diperlukan agar proses pembelajaran berjalan baik dan mutu pendidikan dapat ditingkatkan sehingga apa yang menjadi tujuan sekolah dan pendidikan dapat tercapai. Sebaliknya akan menjadi kurang optimalnya pelaksanaan pembelajaran disekolah bila komponen-komponen yang berada dilingkungan sekolah tidak mengerti peran pentingnya sekolah efektif. Salah satunya adalah peran kepala sekolah yang memiliki visi kedepan dan memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan dan memotivasi serta menjalankan sumber daya sekolah sangat dibutuhkan demi terwujudnya sekolah efektif.

Keefektifan sekolah menuntut perubahan sikap dan tingkah laku dari seluruh komponen sekolah, baik kepala sekolah, guru maupun staf tata usaha, termasuk orang tua siswa dan masyarakat dalam memandang, memahami dan membantu sekaligus memonitoring dan mengevaluasi dalam pelaksanaan sekolah. Perubahan sikap dan tingkah laku tersebut akan dapat terjadi bila sumber daya sekolah yang

ada dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dan efektif oleh kepala sekolah selaku orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Menyadari betapa penting peningkatan mutu sekolah yang dapat dilihat dari indikator: mutu masukan, mutu proses, mutu lulusan, dan biaya, maka sangat perlu didukung oleh kemampuan manajerial kepala sekolah guna peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Dengan demikian kepala sekolah dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya serta memainkan peran yaitu sebagai pemimpin sekaligus manajer agar sekolah yang dipimpin menjadi lebih efektif. Sekolah efektif adalah sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk menjamin semua siswa bisa mempelajari materi kurikulum yang esensial tanpa memandang ras, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi (Komariyah, 2004:33; (Harso 2012).

Model Kepemimpinan yang Efektif

Menurut pendapat (Tamimy 2019) model kepemimpinan yang efektif dapat dilakukan dengan Model Gaya Kepemimpinan MSDT. MSDT merupakan alat tes yang didisain dengan sandaran teori dari J.W. Reddin tentang teori 3 D yaitu theory of managerial effectiveness, atau yang dapat disebut dengan dimensi gaya manajemen yang efektif. Dari dasar teori tersebut mengacu pada hal yang situasional atau leadership theory dari Blanchard dan juga Harsey. Selanjutnya Reddin dalam teorinya membagi model gaya kepemimpinan manajemen MSDT menjadi 8 kategori yang spesifik yaitu; *Deserter, Missionary, Autocratic, Compromiser, Bureaucratic, Developer, Benevolent Autocratic, Executive*. Hal tersebut dapat kita jabarkan sebagai berikut tentang Model Gaya Kepemimpinan MSDT.

a. Executive

Gaya ini dianggap efektif dikarenakan dapat mengolah dengan baik dalam bertugas dan juga berhubungan. Model ini memiliki sisi efektif daripada gaya kompromis. Polanya pun dilakukan dengan mengintegrasikan antara tugas dan juga hubungan dengan baik, memanfaatkan kedua aspek dengan sinergi yang sangat optimal dalam mengelola manajemen. Pendekatan ini merupakan pendekatan dan gaya kepemimpinan paling baik di antara gaya kepemimpinan lain. Karena sifat dari gaya kepemimpinan executive adalah melibatkan semua unsur keunggulan daripada semua pendekatan gaya yang ada. Ia pun seringkali dianggap sebagai motivator dalam manajemen. Anda juga dapat memahami tipe gaya kepemimpinan dalam psikologi dahulu, agar lebih menambah wawasan keilmuan.

b. Developer

Model gaya kepemimpinan manajerial sisi efektif dari tipe gaya kepemimpinan manajerial missionary. Tujuan dari gaya ini adalah untuk bertindak secara profesional tanpa sedikitpun mengesampingkan suatu aspek emosi dari bawahan. Bawahan akan diberikan kesempatan dalam memberikan ide, pandangan maupun peran lebih daripada kebijakan yang ada untuk mengembangkan sebuah potensi. Kontribusi dari bawahan yang diberikan padanya pun sangat diperhatikan. Skor tinggi memiliki keyakinan yang optimis tentang para individu untuk bekerja dan menghasilkan. Sifat pendekatannya berupa kolegial, yang mana bawahan sebagai partner bukan cuma sebagai pembantu dalam mengerjakan segala sesuatu. Tipe gaya ini merupakan orang-orang manajer yang senang untuk berbagi pengetahuan dan juga keahlian dan potensi bawahan pun akan dioptimalkannya.

c. Benevolent autocrat

Tipe gaya benevolent autocratic memiliki sisi pengendalian dan juga pengarahan yang komunikatif dalam melakukan gaya otokratik. Tipe ini efektif karena memberi unsur komunikatif tadi. Namun gaya ini masih mengandalkan suatu instruksi dan intervensi. Skor tinggi yang dimiliki dilihat sebagai seorang guru dalam memberikan tugas pada bawahan, dimana ia dapat memberikan suatu instruksi dengan baik tanpa mengesampingkan komunikasi pada bawahan secara lebih fleksibel. Pola ini dilakukan dengan tidak meninggalkan bawahan dengan memberikan kesediaan bertanya, membantu ia apabila ada yang ia anggap kurang atau menyimpang. Mereka tidak ragu untuk memberikan perintah, dan tak ragu pula dalam memberikan hukuman namun tetap adil dalam

bersikap. Gaya ini mungkin baik dalam sisi kerjasama namun mereka yang memiliki kecenderungan gaya ini menghindari hubungan yang bersifat personal.

d. **Bureaucrat**

Bureaucratic Tipe gaya manajemen ini adalah tipe procedural, dan berdasar pada aturan atau tata laksana dengan tulus untuk menerima hirarki kewenangan. Gaya ini merupakan simbol dari hubungan manajemen yang formal dalam bersikap. Skor tinggi memiliki arti sistematis. Fungsi dan juga peran para pemimpin tipe birokrat akan sangat optimal dalam situasi yang terstruktur dengan sebuah pola procedural yang jelas, walaupun prosedur tersebut memiliki tingkat kerumitan tinggi.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang Efektivitas Manajemen Organisasi, SDM dan Kepemimpinan dalam Persekolahan Swasta Di Era 4.0 di atas, dimana sekolah dituntut untuk maju dan berinovasi melalui manajemen yang handal yang dilakukan oleh kepala sekolah terutama dalam hal pengelolaan SDM yang ada di lingkungan persekolahan Swasta. Alhasil Efektivitas Manajemen Organisasi, SDM dan Kepemimpinan dalam Persekolahan Swasta Di Era 4.0 masih jauh dari apa yang diharapkan, hal ini dibuktikan adanya tuntutan zaman yang begitu cepat sehingga menjadikan kepala sekolah perlu melakukan upaya yang ekstra dalam memenuhi kebutuhan sekolah yang efektif di era 4.0 seperti sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dweck, C. S. 1986. Motivational processes affecting learning. *American Psychologist*, 41: 1040-1048
- Dweck, C. S., & Leggett, E. L. 1988. A social-cognitive approach to motivation and personality. *Psychological Review*, 95: 256-273
- Chen, G., & Mathieu, J. E. 2008. Goal orientation dispositions and performance trajectories: The roles of supplementary and complementary situation inducements. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 106: 21-38
- Dweck, C. S. 2000. *Self-theories: Their role in motivation, personality, and development*. Philadelphia: Psychology Press/Taylor and Francis.
- Covington, M. V. 2000. Goal theory, motivation, and school achievement: An integrative review. *Annual Review of Psychology*, 51: 171-200
- Duda, J. L., & Hall, H. K. 2001. Achievement goal theory in sport: Recent extensions and future directions. In R. N. Singer, H. A. Hausenblas, & C. M. Janelle (Eds.), *Handbook of research in sport psychology* (2nd ed.): 417- 434. New York: Wiley
- Gunawan. (2004). In M. Batubara, *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Ciputat Press.
- Hughes. V. 2006. *Teacher evaluation practices and teacher job satisfaction*, A Dissertation presented to the Faculty of the Graduate School University of Missouri-Columbia
- Payne, S. C., Youngcourt, S. S., & Beaubien, J. M. 2007. A meta-analytic examination of the goal orientation nomological net. *Journal of Applied Psychology*, 92: 128-150
- Pintrich, P. R., Conley, A. M., & Kempler, T. M. 2003. Current issues in achievement goal theory and research. *International Journal of Educational Research*, 39: 319-337
- Newman, LW. 2000. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*: Boston: Allyn And Bacon, 2000

- Utman, C. H. 1997. Performance effects of motivational state: A meta-analysis. *Personality and Social Psychology Review*, 1: 170-182.
- VandeWalle, D. 2001. Goal orientation: Why wanting to look successful doesn't always lead to success. *Organizational Dynamics*, 30: 162-171
- Porter, C. O. L. H. 2008. A multilevel, multiconceptualization perspective of goal orientation in teams. In V. I. Sessa & M. London (Eds.), *Work group learning: Understanding and assessing how groups learn in organizations*: 149-173. New York: Taylor & Francis
- Almasri, M. Nazar. 2016. "Manajemen Sumber Daya Manusia: Implementasi Dalam Pendidikan Islam. Kutubkhanah Jurnal Penelitian Keagamaan. Vol.19, No.2 Juli -Desember." Retrieved April 20, 2021 (<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view/2547>).
- Ashoumi, Hilyah. 2014. "Masyarakat dan Pendidikan sebagai Sistem Sosial." *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 2(1):149-64.
- Chadwick, Ingrid C., and Jana L. Raver. 2015. "Motivating Organizations to Learn: Goal Orientation and Its Influence on Organizational Learning." *Journal of Management* 41(3):957-86. doi: 10.1177/0149206312443558.
- Dewi, Arya Munang Ayu Heny Ratna, I. Nengah Suardhika, and I. Gede Yudhi Hendrawan. 2021. "Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Pekerjaan, Dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Paruh Waktu Pada Cv. Karya Gemilang 'Nco Event Organizer.'" *EMAS* 2(1):162-78.
- Fikri, M. Hilman, and Lukman Nasution. 2018. "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Efektivitas Sekolah Di Sma Negeri 2 Medan." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 3(2):389-95. doi: 10.32696/jp2sh.v3i2.225.
- Griffin, Ricky W. 2002. *Management*. Jakarta : Erlangga.
- Hamsinah, Hamsinah. 2018. "Pengaruh Produktivitas, Efisiensi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Perputaran Karyawan Bagian Marketing Lempuk Syako Makassar." *Inovasi* 5(1):28-46. doi: 10.32493/Inovasi.v5i1.p28-46.1709.
- Handoko, T. Hani. 2016. *Manajemen Personalia Dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi (BPFE).
- Harso, Muhdi. 2012. "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Kinerja Guru Terhadap Keefektifan Sekolah Di Smk Kabupaten Pematang." *Educational Management* 1(1).
- Hasibuan, H. Malayu S. P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Huda, Mohamad Nurul. 2019. "Membentuk Sekolah Yang Efektif." *Ta'dibi : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7(2):43-63.ipqi.org, Admin PROXSIS WP. 2016. "Perbedaan Kepemimpinan Dan Manajemen." *IPQI*. Retrieved April 20, 2021 (<http://ipqi.org/perbedaan-kepemimpinan-dan-manajemen/>).
- Jones, Gareth R., and Jennifer M. George. 2008. *Contemporary Management*. McGraw-Hill/Irwin.
- Kotter, John P. 1999. *John P. Kotter on What Leaders Really Do*. Harvard Business Press.

- Muslim, Muslim. 2018. "Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi." *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana* 1(10).
- Muslimah, Muslimah. 2013. "Pengaruh Iklim Organisasi Dan Organizational Citizenship Behavior (OCB) Terhadap Produktivitas." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 4(2).
- Rachman, Fathor. 2015. "Manajemen Organisasi Dan Pengorganisasian Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadith." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 1(2).
- Rahmah, Siti. 2016. "Kontribusi Kepuasan Dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja Guru Sdn Amuntai Hulu Sungai Utara." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6(2):1033–39. doi: 10.20527/kewarganegaraan.v6i2.2427.
- Rivai, Veithzal, and Deddy Mulyadi. 2010. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Robbins, Stephen P. 1991. *Management*. New Jersey : Prentice-Hall, inc.
- Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi : Struktur, Desain And Aplikasi, Jusuf Udaya (Alih Bahasa)*. Jakarta: Arcan.
- Rohmah, Nurulli Fatur. 2019. "Struktur Dan Desain Organisasi." *Intizam, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3(1):1–13.
- Ruchanah, Siti. 2015. "Kepemimpinan Pendidikan Islam Dalam Perspektif Teologis." *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 13(1):123–38. doi: 10.21154/cendekia.v13i1.241.
- Sari, Winda, and Marlina Marlina. 2012. "Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Perpustakaan Di SMK Tamansiswa Padang." *Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan* 1(1):39–48. doi: 10.24036/334-0934.
- Schein, Edgar H. 2010. *Organizational Culture and Leadership*. Jossey Bass : San Francisco.
- Schermerhorn, Jr., John R. 1998. *Management*. John Wiley & Sons.
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, Satria Aji, and Nova Puspitasari. 2018. "Preferensi Struktur Organisasi Bagi Generasi Millenial." *Jurnal Borneo Administrator* 14(2):101–18. doi: 10.24258/jba.v14i2.336.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori Dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta : Reinika Cipta.
- Tamimy, Muhamad Fadhol. 2019. "8 Model Gaya Kepemimpinan MSDT (Managemen Style Diagnostic Test)." Retrieved April 20, 2021 (<https://bkd.purworejokab.go.id/v2/8-model-gaya-kepemimpinan-msdt-managemen-style-diagnostic-test>).
- Toisuta, Donny. 2017. "Hubungan Kepuasan Kerja, Stres Guru Dengan Kebahagiaan Guru Pendidikan Agama Sekolah Menengah Di Kota Ambon." *Satya Widya* 33(1):11–28. doi: 10.24246/j.sw.2017.v33.i1.p11-28.

Turney, C., J. Hatton, K. Law, K. Sinclair, and D. Smith. 1992. *The School Manager*. Sydney: Allen and Unwin.

Wahab, Abdul Azis. 2008. *Anatomi Organisasi Dan Kepemimpinan Pendidikan : Telaah Terhadap Organisasi Dan Pengelolaan Organisasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Wijayanto. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: IKAPI.

www.sodexo.co.id, www. sodexo. co. id. 2020. "Contoh Produktivitas yang Efektif dan Efisien yang Perlu Anda Ketahui - Blog Sodexo." *Sodexo Benefits and Rewards Indonesia*. Retrieved April 20, 2021 (<https://www.sodexo.co.id/produktivitas-yang-efektif-dan-efisien-yang-perlu-anda-ketahui/>).